

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ КАК ОСНОВА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Тахирова Камилла Тахировна

Чирчикский государственный педагогический университет,
студентка 3-курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059721>

Аннотация: актуальность статьи связана со значимостью использования нетрадиционных средств и различных методов музыкального воспитания детей, которые позволяют обогатить образовательный процесс зарядом положительных эмоций, усилить двигательную активность детей. Музыкально -ритмическая и танцевальная деятельность играют важную роль в развитии детей и являются основным фактором интеллектуального и эмоционального развития ребенка. В данной статье мы рассмотрим, как данные виды деятельности способствуют развитию творческих способностей у детей.

Ключевые слова: движение, ритмика, темп, метроритмика, координация движения, эмоциональная выразительность.

Abstract: the relevance of the article is associated with the importance of using non-traditional means and various methods of musical education of children, which make it possible to enrich the educational process with a charge of positive emotions and enhance the motor activity of children. Musical, rhythmic and dance activities play an important role in the development of children and are the main factor in the intellectual and emotional development of the child. In this article we will look at how these types of activities contribute to the development of creative abilities in children.

Key words: movement, rhythm, tempo, metro-rhythm, movement coordination, emotional expressiveness.

Введение.

Урок ритмической гимнастики должен приносить детям радость, иначе он теряет свою ценность. Двигаясь под музыку, дети учатся полнее воспринимать ее и тем самым получать сильные впечатления от художественных произведений. При этом развивается их воображение, постепенно формируется вкус. Э.Жак-Далькроз считал, что музыкально-ритмическое воспитание оказывает огромное влияние на развитие воли, характера и интеллекта человека. Один из видов музыкальной деятельности, который в большей степени способствует развитию творчества – является музыкальное движение.[1]

Музыкально-ритмические движения представляют собой наиболее продуктивный способ развития творческих качеств личности у детей дошкольного возраста. Изучая законы природы и наблюдая за ритмичностью движений, ученые обращают внимание на влияние музыки на работоспособность во время физической активности. Они подчеркивают органическое единство музыки и движения, отмечая, что движения должны соответствовать музыке по характеру, динамике, темпу и метроритму. Балет, фигурное катание, художественная гимнастика - примеры идеального сочетания музыки и движения. Поэтому важно применять музыкально-ритмические движения в музыкальном воспитании, не упуская возможности использовать их эстетический потенциал для развития творческих способностей детей. Недооценка роли движения в музыкальной педагогике может привести к упущению значительных возможностей для развития музыкальной культуры и талантов у детей.[2]

Музыкальные композиции различных жанров вызывают у детей разнообразные эмоциональные переживания и формируют определенные настроения, которые влияют на характер и стиль движений. Например, торжественный праздничный марш вызывает радость и бодрость. Это отражается в прямой осанке, точных и выразительных движениях рук и ног. Спокойный и плавный характер танца позволяет осанке быть свободной, а движениям - медленными, мягкими и плавными.

Связь между музыкой и движениями не ограничивается только согласованием их общего характера. Развитие музыкального образа, сопоставление контрастных музыкальных структур, использование разных тональностей, особенности ритмического рисунка, динамические изменения и темп — все это может отражаться и в движении.

Принцип контрастности и повторения в музыке вызывает аналогичный контрастный характер движений и их повторение. Простые ритмы и акценты могут быть выражены хлопками и притопами, а динамические и темповые изменения - через напряжение, скорость, амплитуду и направление движений.

Движения помогают полнее воспринимать музыкальное произведение, которое, в свою очередь, придает им особую выразительность. В этом взаимодействии музыка занимает ведущую роль, а движения становятся средством выражения художественных образов.

Таким образом, музыка не просто сопровождает движения, но определяет их сущность. Движение не должно быть просто аккомпанементом музыки или фоном для нее, оно должно соответствовать:

- характеру музыки;
- средствам музыкальной выразительности;
- форме музыкального произведения.

Музыка и движение, объединяясь, создают новую категорию - музыкально-ритмические движения, которая является наиболее доступной формой самовыражения для детей дошкольного возраста и способствует их всестороннему развитию. [3]

Методы.

Для исследования влияния музыкально-ритмической и танцевальной деятельности на творческие способности детей были проведены занятия с детьми в возрасте от 3 до 6 лет. Дети были разделены на две экспериментальные группы и одну контрольную группу. В экспериментальных группах проводились занятия по музыке и танцам, а в контрольной группе дети не участвовали в подобных занятиях.

Организуя работу по развитию творческих способностей детей, возникла необходимость в оказании большего внимания музыкально-ритмическим и танцевальным движениям.

• Главная линия – линия образных музыкально-двигательных этюдов, которые способствуют коррекции личности, ее раскрепощению.

Перед ребенком ставятся задачи воплощения того или иного образа, при этом используется не только пантомима, но и язык жестов и мимики.

• Вторая линия – овладение основными движениями: различными видами ходьбы, бега, прыжков, техники движений.

• Третья линия – танцевальные движения и танцы, особое внимание в них – общение.

• Четвертая линия – ориентировка в пространстве.

• Пятая – основная – индивидуальное творческое проявление детей в движении – импровизация. [4]

Лучшие варианты, выбранные детьми, служат основой для создания групповых композиций. Танцевальное творчество с использованием движений проявляется в играх, хороводах, плясках, танцах, упражнениях и драматизациях, которые доступны и интересны детям.

1. Музыкальная игра.

Игра является наиболее активной формой творческой деятельности, направленной на выражение эмоционального содержания музыки через образные движения. В игре присутствует определенный сюжет, правила, музыкально-учебные задания, которые в интересной форме помогают лучшему усвоению программных навыков.

2. Пляски, танцы, хороводы.

Детские пляски, танцы и хороводы представляют собой особую форму музыкально-ритмических движений, включающих элементы народных и классических танцев. В зависимости от поставленных задач и общего содержания, их можно последовательно классифицировать:

- Пляски с зафиксированными движениями, которые строятся в соответствии с структурой музыкального произведения.

- Комбинированные пляски, которые включают зафиксированные движения и свободную импровизацию.

- Свободные пляски, которые имеют творческий характер и исполняются под народные плясовые мелодии. Дети комбинируют знакомые элементы танцев, построений и упражнений, придумывая свои собственные пляски.

- Хороводы плясового характера, которые часто сопровождаются народными песнями. Дети инсценируют сюжет и сопровождают его плясовыми движениями.

- Детский "бальный танец", включающий разнообразные польки, галопы и вальсообразные движения. Легкая и оживленная музыка сопровождается повторяющимися танцевальными элементами, такими как шаг польки и шаг галопа.

- Характерный танец, в котором персонаж исполняет "свободные" плясовые движения в своем уникальном стиле.

3. Упражнения

Музыкально-ритмические навыки в основном развиваются в процессе изучения игр, плясок и хороводов. Однако некоторые из них требуют дополнительных усилий, тренировок и упражнений. Например, детей нужно попрактиковать в точном исполнении ритмического рисунка и акцента. Педагог помогает детям справиться с этими заданиями, представляя их в интересной форме. Некоторые упражнения помогают развивать навыки выразительного движения в игровых образах, ходьбе, беге, прыжках, а также помогают освоить отдельные танцевальные элементы.[5]

Вся деятельность детей и педагога на занятии по развитию танцевального творчества проходила через этапы:

1. «Упражнение + Образ»
2. «Игра + Образ»
3. «Слушание + Фантазия»
4. «Танец + Фантазия»

Для каждого этапа определена цель, подобраны соответствующие движения, игровые и творческие задания, музыкальный репертуар. На первом этапе используются задания, которые позволяют решить обучающую задачу, а все остальные направлены на развитие творческих способностей.

1 этап - «Упражнение + Образ»

Цель: освоение образных упражнений. С этих упражнений начинается развитие двигательных качеств (пластичность, ловкость и т. д.) и двигательных умений.

2. Этап - «Игра + Образ»

Цель: упражнять детей в подборе и показе разнообразных имитационных движений, передающих игровой образ, его особенности.

3. Этап - «Слушание + Фантазия»

Цель: развитие восприятия музыкального произведения и умения выразить свои чувства, вызванные музыкой в свободной пляске, в хороводе, в инсценировке песни.

Детям предлагается послушать музыкальное произведение, определить характер музыки (динамика, темп, назвать движения, соответствующие музыкальному образу. После беседы предлагается задание – отобразить услышанное в пластических движениях.

4. Этап - «Танец + Фантазия»

Цель: развития детского творчества в танцах с зафиксированными движениями, комбинированных танцах, танцах-импровизациях.

Перед разучиванием танцев с зафиксированными движениями сначала слушаем музыку, затем, на основе разученных с детьми ранее упражнений, я показываю танец целиком. После показа танца детям предлагается задание – самостоятельно исполнить танцевальную композицию.[6]

Результаты

Исследование выявило, что дети, участвующие в музыкально-ритмической и танцевальной деятельности, обладают более развитыми

творческими способностями по сравнению с контрольной группой. Эти виды занятий способствуют развитию воображения, координации движений и эмоциональной выразительности.

У детей значительно улучшается способность выполнять разнообразные и сложные движения, связанные с хореографией и гимнастикой. Это позволяет использовать более сложный репертуар при работе с детьми, включая не только народную музыку и детские песни, но и некоторые классические произведения.

В различные периоды детского развития взаимодействие с музыкой и танцем помогает решать различные педагогические задачи. Однако наибольший вклад в формирование личности ребенка будет сделан при разумном использовании знаний о психическом развитии. Движение под музыку дополняет задачи занятий ритмикой:

- помогает освободиться от негативных эмоций и снять нервное напряжение;
- создает приподнятое настроение;
- способствует развитию активности и инициативы;
- улучшает координацию движений и способность управлять ими произвольно.

Знание особенностей восприятия детей старшего дошкольного возраста позволяет педагогам наиболее точно и грамотно использовать методы обучения.

Особенность детского восприятия заключается в том, что точность, четкость и осмысленность движений могут быть развиты с помощью подражательных движений или образных сравнений.

Занятия ритмикой приносят детям радость и удовольствие, но при этом должны быть доступными и содержательными, а также соответствовать характеру движений. Некоторые дети могут проявлять манерность и напряженность, ограничиваясь только внешней формой упражнений.

Заключение.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: последовательная и систематическая работа над решением задач в области музыкально-ритмической деятельности способствует развитию воображения детей, их творческой активности и осознанному отношению к музыке и движениям. Это приносит радость ребенку, а создание радостной атмосферы в дошкольном учреждении является главной задачей педагога.

Использованная литература:

1. Малахова С.Г. Музыкально-ритмические движения как одно из средств музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] // Национальная школа. - 2020. - 11 октября.
2. Шевчук Я.А. Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через музыкально-ритмические движения // Интерактивное образование// ВЫПУСК №93, ФЕВРАЛЬ 2021 //Дошкольная академия
3. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.Н. Музыкальные занятия в детском саду. 1984 год
4. Когут А.А. Музыкально-ритмическая деятельность как средство развития коммуникативной компетенции старших дошкольников // МНИЖ. 2020. №7-3 (97). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalno-ritmicheskaya-deyatelnost-kak-sredstvo-razvitiya-kommunikativnoy-kompetentsii-starshih-doshkolnikov>
5. Андреенова А.В. Методическая разработка по проведению занятия с использованием музыкально-ритмических и танцевальных движений детей старшего дошкольного возраста [Электронный ресурс] // Инфоурок - 2024. - 12 апреля. - Режим доступа: <https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-provedeniyu-zanyatiya-s-ispolzovaniem-muzikalnoritmicheskikh-i-tancevalnih-dvizheniy-detey-starshego-3156986.html>.
6. А. Е. Чибрикова //Луговская Ритмика. М.: Издательский дом “Дрофа” – 1998.